

DA RELAÇÃO DE DEUS PARA CONSIGO MESMO

Caio César Costa Santos¹

Resumo: O ensaio ora apresentado tenta esclarecer em breves linhas, na medida do possível, a relação de Deus para consigo mesmo. De um lado, a compreensão por via leibniziana e, por outro, a compreensão por via hegeliana. Nosso método é fenomenológico. Por fim, concluímos que, tanto em um como em outro filósofo, Deus, somente Deus, é a pura imanência absoluta.

Palavras-chave: Deus. Consigo. Mesmo. Relação. Hegel.

Resumen: El ensayo aquí presentado intenta aclarar en breves líneas, en la medida de lo posible, la relación de Dios consigo mismo. Por un lado, la comprensión por medios leibnizianos y, por el otro, la comprensión por medios hegelianos. Nuestro método es fenomenológico. Finalmente, concluimos que, en ambos filósofos, Dios, sólo Dios, es pura inmanencia absoluta.

Palabras-clave: Dios. Contigo. Mismo. Relación. Hegel.

“Deus consigo mesmo” é a expressão que Hegel utiliza na maioria de seus escritos. Numa acepção bem ordinária e muito coloquial, seria dizer que “Deus conversa consigo mesmo”. No entanto, por incrível que pareça, é mais ou menos desta forma que Hegel quer demonstrar aos seus leitores. Não que “Deus conversa consigo mesmo”, mas que o *campo* por onde Deus, o Pai, se encontra está absolutamente *fechado*. “Fechado” porque, numa acepção no estilo hegeliana, “Deus é Ele mesmo”. Deus, sendo a única unidade verdadeira; ela é perfeitamente “verdadeira” porque Deus está *no encontro de si mesmo*. Seria como que a mônada leibniziana, ou seja, uma *substância simples*, no caso uma *mônada*, nada mais é do que a representação *in infinitum* de Deus. Quando Leibniz ([1714] (2016)) abre a sua *Monadologia* e diz categoricamente - “uma mônada representa o universo inteiro”; isto quer dizer que - um conjunto heteróclito de mônadas *representam* o sumo Deus em conjunto. O “junto” ou “conjunto” significa, na filosofia da religião, *um sumo conjunto de coisas criadas*. Assim, se cada mônada é criada do Pai, Deus é, *em si e para si*, cada uma destas mônadas. Acontece que, o senhor Leibniz estava indubitavelmente correto quando disse que “uma mônada *espelha* a outra sem se tocarem”. Ou seja, o universo inteiro, que é uma mônada, repousa

¹ Autor de 3 obras. Filósofo, Psicanalista Fenomenológico e Logoterapeuta.

na ideia divina e imanente de que o conseqüente espelhamento das mônadas deve-se perfeitamente ao reflexo ou ao espelhamento de Deus ao “olhar” para *consigo mesmo*.

A instância divina de cada mônada representa, sem sombra de dúvidas e de modo perfeito, *o Deus para consigo mesmo*. Esta expressão salienta também que um universo inteiro representado cada um destes universos em um *uno*; cada *uno* destes é Deus *por inteiro*, ou seja, na Sua inteireza de ser Deus para consigo mesmo. A pergunta neste momento é - “como o senhor Leibniz cria do abismo, ou seja, do vazio, uma teoria muito bem arquitetada para explicar a existência de Deus?”. Não saberemos, em um primeiro relance, explicar e até chegar a compreender com exatidão como Leibniz, na sua consciência criadora, *cria* um sistema filosófico para explicar que - “um conjunto de mônadas *explica* Deus”. E, o mais interessante disso tudo, é que a sua filosofia escrita é de uma total e quase absoluta simplicidade que o leitor sente, já de antemão, a sua coerência e a sua coesão com a Instância Divina. Se o propósito do Criador foi mesmo *criar* o mundo (e Leibniz, entre outros estavam corretos), o senhor Leibniz atesta e confirma a existência de Deus por um molde propriamente ou por uma escrita com tintas sobrenaturais. Leibniz *diviniza* a sua escrita ao ponto de torná-la, ela própria, *uma criação* do Pai, ou seja, a criatividade de uma mente e/ou consciência fantástica que, em seu devaneio absoluto solitário, rompe com o ordinário e atinge a suavidade da vida. Mas, se para Hegel, Deus se relaciona consigo mesmo, para Leibniz, Deus se relaciona consigo através das *mônadas*. A história da Idade Média demonstrou, em linhas gerais, o quanto as coisas divinas criadas por Deus merece um retoque, ou melhor, uma bela e bem esperada ressurreição de suas origens; porque a filosofia até então, anteriormente à Idade Média, estava apenas e somente calcada na compreensão e interpretação metafísica do todo. Quando, foi na Idade Média, que a metafísica da religião fora realmente redespertada quando, na origem primordial das primeiras filosofias, antes mesmo de Platão, Sócrates e Aristóteles, a filosofia era oriental, para citar somente três - *egípcia, chinesa e mulçumana*.

A expressão “Deus se relaciona consigo mesmo” poderia ser interpretada com um dos termos do taoísmo e mesmo do próprio Hegel - este termo é o *vazio absoluto*. Assim, Deus, na ordem das instâncias da vida é o *vazio*, o Vazio Absoluto. Assim, para Hegel, a Sua vacuidade de origem poderia ser representada pelo Nada Puro de cuja sua determinação se deve à determinação da determinidade da imediatidade do Pai. Ou seja, originalmente e logicamente falando, quando o ser determina o nada e o torna um “nada determinado”, neste momento, aquela vacuidade da presença de Deus inicial já passa a ser não tanto “aparente” porque justamente e simplesmente o ser determinou o nada, ou seja, o vácuo que era a relação consigo mesmo de Deus. Porque se Deus se relaciona consigo mesmo, a sua absolutez absoluta repousa na ideia de que todo o Seu *contorno* é, no mais, um *vazio absoluto*. Por outra via, se dizemos assim - “Deus é o Tudo!” - então, de modo bastante superficial, Deus, na relação de consigo para consigo, ou seja, no Seu *em si e para si*

absolutos porque esta relação só é “absoluta” apenas para Deus, então, “Deus é o *Tudo* e, portanto, é o *Absoluto*”. Logo, dentro desta perspectiva, Deus não seria apenas o Tudo, mas todas as suas qualidades e atributos seriam, em suma e perfeitamente falando, *absolutas*. Retirando de todo o universo apenas uma planta, Deus, sendo o Tudo, é também *aquela planta*; *Ele está e é ao mesmo tempo aquela planta*. Acontece que, como Deus, na sua relação consigo mesmo absoluta, consegue *penetrar* todo o *espaço absoluto* por onde os seres se encontram? Ou seja, como Deus, na sua absoluta absolutez, consegue, mesmo dentro da sua relação absoluta de consigo para consigo, ainda assim, *se relacionar* com os outros e/ou os demais seres? Seguindo uma ordem lógica, Hegel explica - apesar de que Deus é a única unidade verdadeira e apesar também que Deus é, essencialmente e determinadamente, a relação de consigo para consigo, apesar disto, Deus, através da imanência da determinidade da imediatidade do ser-aí, o homem, Deus, por esta via, *sai* do invólucro que é a Sua relação de consigo para consigo e consegue, com a ajuda do ser-aí, o homem, *envolver-se* com a *envoltura*, por natureza, *espiritual*, que é o homem, a partir de, logicamente falando, da determinidade de sua imediatidade enquanto ser dotado de intelecto, sentimento e sabedoria.

Numa perspectiva esotérica, Deus sendo, o Imaterial por excelência, e a Sua criatura humana, a Sua imagem e semelhança, o homem pode, através da espiritualização e/ou transcendência de seu corpo imaterial, penetrar *aquilo* que conhecemos como a Substância Divina. Só que, em termos meramente lógicos e hegelianos, o ser-aí, sendo criatura e criação de Deus, *o mesmo ou a mesmidade* de Deus, ele também é. Logo, segundo Hegel, o ser-aí somente poderá ter a possibilidade de se *conectar* com Deus por via da Sua *imediatidade* que seria, digamos, *o ponto lógico* mais propício referente ao *meio terrestre* onde ele, o ser-aí, *se encontra* para que, dentro de sua *pureza-imediatez*, fazer pousar o seu ser na imediatidade que é propriamente sua e de origem para que, assim, *o imediato de Deus* possa finalmente *se revelar* ao homem. Dentro desta ótica-lógica, Hegel diz e afirma que - o universal do sujeito pensante, o homem, se reconecta *perfeitamente e logicamente* ao universal que é Deus. Então, como dito em um outro lugar, a universalidade de Deus é a mesmidade da universalidade do homem só que, porém, tudo isto na base do *puro pensar*. O *pensar*, então, *em Deus*, deve-se, originalmente e logicamente falando, à percepção do sujeito pensante, que é o homem, ao passar a se revelar ao divino pelo *universal* que é o seu *pensar*. O universo é um *universal*, logo, o *pensar* é a forma universal que faz *pensar* o universo. A mesma coisa é com relação a Deus. Deus é o Universal por excelência porque, da universalidade deste universal, Deus *conserva e representa* o universo ele e por inteiro, logo, a criatura humana ou o ser-aí é o único sujeito, que é pensante e cognoscente, que faz a ponte entre o universal que é o divino e o universal que é o homem terrestre; *mortal, mas de alma imortal*. Assim, para Hegel, o *puro pensar é inteiramente abstrato* por natureza, logo, é pela via do poder de

universalidade do universal pensar que o ser-aí atinge, na imanência característica de sua pura imediatez, o pensamento também abstrato por natureza de Deus. Assim, *abstratum com abstratum*, o ser-aí se convence de que a única via pela qual ele pode *apreender* Deus é pela via do *puro pensar*, pela via do *pensamento abstrato*. Segundo Hegel, é pelo universal que corresponde ao pensar que o incomensurável e o infinito *passa a se revelar a nós*. Dentro desta ótica, é como se, pelo universal, que é o *puro pensar*, este *puro pensar sai* de sua finitude característica e *entra* numa infinitude própria do divino, mas *sem tocar* a sua forma transcendente. Assim, o *puro pensar*, como pensamento inteiramente abstrato, se coaduna com a infinitude mesma que é também inteiramente abstrata e, aí sim, a relação de Deus para consigo é *efetivada* na relação também *para si e em si* do ser-aí.

Nas palavras de Hegel ([1728] (2018), grifo meu), o que acontece é o seguinte - “Porque somente o pensar é o âmbito deste conteúdo, a atividade do universal, o universal em sua atividade e eficácia. E se o formulamos como a compreensão do universal, então aquilo que corresponde ao universal é sempre o *pensar*. *O produto do pensar - o engendrado pelo pensar - é sempre um universal e um conteúdo universal*. Assim mesmo, a forma, aquilo que em nós concebe o universal, é o *pensar*. Este universal - o produzido pelo pensar e o correspondente ao pensar - pode ser inteiramente abstrato, como dito; assim ele é o *incomensurável, infinito*, a eliminação de todos os limites, de toda particularidade. Também este universal negativo tem sua sede somente no *pensar*”. No caso em específico, o *pensar* estaria, na designação hegeliana, numa *razão pensante* muito diferente da *razão natural* (São Tomás de Aquino), porque a *razão pensante* seria o próprio *reflexo* do *pensar*, enquanto que a *razão natural* é apenas “razão” e nada mais. Aquilo a que chamamos de “razão natural” é apenas para dizer que o ser vivo humano possui a capacidade intrínseca da racionalidade e, portanto, ele *tem* razão, ou seja, ele percebe, sente, ver, ouve e pensa. Logo e em contrapartida, a *razão pensante* seria o próprio *pensar* porque, dentro de uma lógica específica, o *pensar em Deus* só é um ato suscetível de acontecer no universo do humano, ou seja na universalidade que é o *puro pensar* do ser-aí. Com isto, Hegel ao dizer que é o *pensar* enquanto *universal* que garante uma *íntima* comunicação com Deus, claro, dentro de sua *imediatez* de origem, isto quer dizer que nem o mero pensar, nem o mero sentimento, muito menos, nem o mero raciocinar; não entram neste contexto simplesmente porque a clarificação da imanência do divino é, potencialmente e logicamente, o *próprio pensar ou o puro pensar*. Assim, a lógica hegeliana admite e novamente afirma que - se há, logicamente falando, uma possibilidade de acessar a substância divina e/ou a divindade, que é Deus por excelência, o único instrumento, ou mesmo, o único veículo para esta dimensão, é a *pureza da pura imanência do puro pensar*. O *puro pensar*, então, na ótica de Hegel, enquanto apenas *pensamento abstrato*, é a única via, em termos lógicos, para que o ser-aí, dentro de sua envoltura espiritual característica, possa *vim se alinhar* com Deus.

Porque, Deus sendo o *Tudo ou o Todo*, este todo não se desmembra em partes ou em porções, mas, o contato com o divino ou a divindade, para Hegel, é, em suma, na *totalidade do todo*, ou seja, na universalidade que é o universal e, portanto, o *puro pensar*. Logo, o *pensar em Deus*, não seria necessariamente um ato ou uma forma de pensar, mas é, logicamente, o *puro pensar*, a pura determinação que faz o ser-aí, ou melhor, torna a imediatidade do ser-aí *algo do imanente* porque é, dentro desta imanência característica, que a *pureza do imediato* refletida no *puro pensar* que possibilitará, para o homem, *ver e/ou apreender* Deus. Assim, o verdadeiro contato com a única unidade verdadeira que é Deus só pode ser *apreendido* e *conhecido* na abstração que é o *próprio pensar*. Somente assim designar Deus no pensar do ser-aí será possível. Ainda assim, para Hegel, o *conteúdo do conceito* será necessariamente e logicamente o *próprio ou o puro pensar* porque, na sistematicidade de sua lógica, o único artifício decididamente fantástico e por natureza mais imanente possível, sem necessariamente tocar a transcendência que é da ordem do sobrenatural, é, então, o *puro pensar* que, para Hegel, o *pensar puro*, a única via de acesso ou o único artifício, em todo o universo das coisas criadas, a possibilidade inerentemente executável e formal para o homem essencialmente *chegar a Deus*. De todas as possibilidades apresentadas, esta, ou seja, o *puro pensar*, é a única mais viável. Portanto e em suma, Deus, sendo o *Pensamento Abstrato* por excelência, o ser-aí, ou seja, o homem, em suas determinações próprias construídas pelo seu *puro pensar*, será a única criatura, ou seja, o único sujeito pensante capaz de, através de seus *momentus* abstratos, atingir também os *momentus* abstratos que é Deus, apreendendo, desta forma, o pensamento abstrato que é Deus. Assim, para Hegel, apesar de que a divindade seja algo do transcendente, apesar disto, em Hegel, *Deus é o Imediato por excelência*, ou seja, é na Sua pureza da pura Sua imediatez que o ser-aí, também na imanência de seu existir lógico, enquanto *determinidade imediata*, poderá, em suma e logicamente, *atrair* a pureza da pura imediatez de Deus, sendo, o *pensar puro*, a pureza lógica e imanente *desta relação*.

REFERÊNCIAS

- HEGEL, W. *Filosofia de la religión: últimas lecciones*. Tradução de Ricardo Ferrara. Madrid: Editora Trotta, 2018.
- LEIBNIZ, G. *Monadologia*. Lisboa: Edições Colibri, 2016.